

Revista „Boabe de Grâu”. Repere etnologice, selecție de texte, introducere și notă asupra ediției de Florența Popescu-Simion, Editura Academiei Române, București, 2023, 607 p.

Colega noastră, cercetătoare la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București, ne propune prin acest volum un instrument de lucru, rezultat al unei minuțioase munci de decupare a articolelor de folcloristică, etnografie și etnologie în mod special, dar și a altora cum ar fi educația poporului sau minoritățile din România, din revista „Boabe de grâu” fondată de Emanoil Bucuța, și care a apărut în perioada 1930–1934.

Volumul este organizat în opt capitole, introducere, notă asupra ediției, lista ilustrațiilor, bibliografie, dar și un index al autorilor și textelor lor publicate în perioada 1930–1934.

Autoarea începe prin a aduce câteva considerații generale privitoare la perioada interbelică, menționând și peisajul editorial al vremii prin titluri ca „Grai și suflet” (1923–1938), „Revista Fundațiilor Regale” (1934–1947), „Contemporanul” (1922–1932), „Arhiva pentru Știința și reforma socială” (1919–1937), concluzionând că: „totuși, niciuna dintre ele nu a avut ca scop oficial, declarat, educația poporului, așa cum va face revista lui E. Bucuța, și nici nu a abordat o paletă atât de largă de subiecte, de la cercetări riguroase până la cronică evenimentelor culturale «la cald» și la divertismentul literar” (p. 11).

Urmează apoi câteva pagini despre fondatorul acestei reviste, Emanoil Bucuța, căreia autoarea îi schițează un portret de intelectual dedicat culturalizării românilor, dezvoltării turismului românesc, sau al situației românilor din afara țării, rezumând: „Emanoil Bucuța a fost înainte de toate, un constructor. De reviste, de instituții, de sisteme de educație. (...) el și-a lăsat amprenta mai ales pe instituțiile unde a activat sau pe care le-a creat, ceea ce îl face comparabil cu membrii generației pașoptiste, cei care au ridicat țara, clădindu-i instituțiile modernității.” (p. 13).

În continuare, Florența Popescu-Simion ne oferă atât o privire de ansamblu asupra sumarului numerelor de revistă cât și o analiză mai detaliată a câtorva articole selectate din fiecare capitol al cărții. Aflăm că au fost peste 121 de autori, combinând o paletă foarte largă de domenii – geografie, muzeografie, teologie, care aveau și un mare grad de libertate în ceea ce privea scriitura, și care (cu câteva excepții) au contribuit cu câte un singur articol.

Cea mai mare importanță pentru selecția materialelor din acest volum este acordată de autoare studiilor dedicate analizei satului și a culturii populare, iar în ce privește secțiunile revistei accentul cade pe cea numită *Studii și povestiri*. În același timp, privind retrospectiv, Florența Popescu-Simion ne atrage atenția că secțiunea *Cronică* „poate fi citită ca o radiografie a vremii, a tendințelor de dezvoltare a societății românești.” (p. 17) Autoarea remarcă în această secțiune articolele despre teatru sau rubrica despre turism, sport, educație fizică.

Cercetătoarea bucureșteană scrie în câteva pagini și despre modul în care a făcut selecția articolelor „criteriul esențial în funcție de care am selectat articolele

(...) a fost legătura cu etnologia și folclorul, cu cultura populară în general” (p. 20) și apoi purcede la o analiză a articolelor grupate pe capitole. La primul dintre ele, cel dedicat folcloristicii, etnografiei și etnologiei, și care conține 38 de articole, analiza alege articolele lui Constantin Brăiloiu, pe care autoarea le consideră „o lecție perfect actuală despre marile teme ale terenului etnografic” (p. 24), George Breazul, despre culegerile și culegătorii de folclor muzical, Henri H. Stahl, despre satul Drăguș din Transilvania, Ion Chelcea, despre satul Boteni din Muscel, Traian Herseni, despre organizarea unei stâni, aparținând locuitorilor din Drăguș, în care metoda aleasă este descrierea și nu interpretarea materialului etnografic, C.D. Constantinescu-Mircești, despre un sat dobrogean – Ezibei – un sat multiethnic, cu o analiză axată în special pe problemele economice. Urmează apoi analiza articolelor despre etnografie și folclor de la rubrica *Cronicii*, unde principalul contributor a fost Emanoil Bucuța, despre satul Văcăreni, apoi împreună cu Lena Constante despre icoanele lui Savu Moga, sau cu Maria Golescu despre știubei. Din partea referitoare la Institutul Social Român, aflăm că Emanoil Bucuța era un „admirator înfocat al lui Dimitrie Gusti” (p. 34) și un colaborator al acestei instituții, iar puținele articole din secțiune ajută – consideră autoarea – la reconstituirea atmosferei în care s-au desfășurat cercetările monografiștilor. Secțiunea referitoare la educația poporului, ne aduce portretul unui Emanoil Bucuța implicat în soluționarea tarelor educaționale, problema analfabetismului, lipsa educației în mediile rural și muncitorești. Florența Popescu-Simion alege pentru acest volum și trei articole despre lăcașurile de cult: biserica din Fundenii Doamnei, biserica de lemn din Cuhea Maramureșului și cea din Vioarești (Vâlcea). Toate cele trei biserici au ajuns între timp monumente istorice.

Capitolul *Istoria unui oraș. București*, cuprinde tot trei articole, unul care urmărește „devenirea acestui loc din Epoca Bronzului până în pragul secolului al XIX-lea” (p. 44) avându-l ca autor pe numismatul Constantin Moisil, și oferind date despre perioada de trecere de la perioada fanariotă la cea apuseană, al doilea scris de Emanoil Bucuța despre *vatra Bucureștilor* care prezintă avantajele naturale ale situării orașului în zona de câmpie. Al treilea text este scris de Tudor Arghezi și tratează despre tradițiile industriale ale orașului, prezentând aniversarea postăvăriei Sclessinger, o „negustorie tipic orășenească.” (p. 46)

În încheierea volumului sunt două capitole referitoare la minorități: românii minoritari în alte țări și alte etnii minoritare în țara noastră. În primul caz interesul lui Emanoil Bucuța se îndreaptă în special către românii de pe Valea Timocului, și legătura pe care aceștia au păstrat-o cu România, apoi spre cei care trăiau în Ungaria, Cehoslovacia sau Peninsula Balcanică, unde se subliniază pericolul asimilării acestora. În cel de-al doilea caz, al minorităților prezente în țara noastră, ideea este că acestea au o situație bună.

În concluzie, selecția operată de cercetătoarea Florența Popescu-Simion este de natură să stârnească interesul etnologilor și folcloriștilor din zilele noastre, dar mai ales să stârnească interesul pentru lectura integrală a revistei.

Elena Bărbulescu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca